

**TIBBIYOT AMALIYOTIDA YUTILISH QONUNINING HAMDA
FOTOELEKTROKOLORIMETRIYANING O'RNI**

Vaxobova Rushana Jamshedovna, davolash yo'nalishining 152-gurux talabasi

Ilmiy raxbar: Xamroyev Jobir Xolmurodovich

"Zarmed" Universiteti, Samarqand.

Yutuvchi moddaga tushuvchi J_0 va undan o'tgan yorug'lik oqimlarining intensivligi J lar orasidagi bog lanish Buger (1729 y.) va Lambert (1760 y.) tomonidan aniglangan bo'lib, Buger-Lambert qonuni deb yuritiladi. Bu qonunga ko'ra, bir jinsli moddaning teng qalinlikdagi qatlami tushayotgan yorug'lik oqimining teng hissalarini yutadi. Qonunning matematik ifodasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$J = J_0 e^{-Kl}, \quad (1)$$

bunda e -natural logarifmning asosi, K yutish koeffitsienti. l - qatlam qalinligi.

S.I.Vavilov tajriba asosida K ning tushuvchi yorug'lik intensivligiga bog'liq bo'lmashligini ko'rsatadi. Eritma optik zichligi D konsentratsiyasi C orasidagi bog'lanish Beer (1852y.) tomonidan topilgan va Beer qonuni deb yuritiladi. Bu qonunga ko'ra, l qalinlikga ega bo'lgan eritmaning optik zichligi D erigan modda konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional, ya'ni

$$D = \lg \frac{J_0}{J} = K' C, \quad (2)$$

bu yerda K' - proporsionallik koeffitsienti.

Eritmadan o'tgan monoxromatik yorug'lik oqimining intensivligi, eritma konsentratsiyasi va qalinligi orasidagi bog'lanish quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$J = J_0 e^{-KCl} \quad (3)$$

bu yerda K -erigan modda tabiatiga, temperaturaga, erituvchiga va yorug'lik to'liq uzunligiga bog'liq bo'lgan yutish koeffitsienti. (3)-munosabat yorug'likning asosiy yutish qonuni yoki Buger-Lambert-Beer qonuni deb yuritiladi. Agar konsentratsiya mol birligida, yutuvchi qatlam sm da o'lchansa. ϵ ga yorug'likning molyar yutish koeffitsienti yoki ekstinksiva koeffitsienti deyiladi. K ning o'lchami C ning qanday birikmalarda o'lchanishiga bog'liq bo'ladi. Agar konsentratsiya lsm^3 hajmdagi molekularlar sonini ifodalasa, l sm da o'lchansa, K sm^2 larda ifodalanadi. Yutishning asosiy qonuni bajarilganda (3)-ifodani quyidagicha yozish mumkin:

$$D = \epsilon Cl \quad (4)$$

Shunday qilib, eritmaning optik zichligi ekstinksiya koeffitsentiga erigan modda konsentratsiyasiga va qalinligiga to'g'ri proporsional ekan. Eritmadan o'tgan yorug'lik intensivligining tushayotgan yorug'lik intensivligiga nisbati $T = J/J_0$ ga o'tkazuvchanlik koeffitsienti deyiladi.

Buger-Lambert-Beer qonuni kichik konsentratsiyali eritmalar va past bosimdagi gazlar uchun, ya'ni molekularlar orasidagi ta'sir kuchsiz bo'lgan hol uchun o'rinni bo'ladi. Bu vaqtda D va C orasidagi bog'lanish to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib, uni Buger-Lambert-Beer qonuni bajarilishining mezoni deb qarash mumkin. Eritma konsentratsiyasining oshishi molekulararo ta'sirning kuchayishiga, natijada molekular yutish qobiliyatining o'zgarishiga va mos ravishda D bilan C orasidagi chiziqli bog'lanishning buzilishiga olib keladi.

Yutish qonunining bajarilishiga to'la ishonch hosil qilish uchun erigan moddaning turli konsentratsiyalardagi spektrlari o'zaro taqqoslanadi. Agar spektrlarning shakli va intensivligi aynan bir xil bo'lsa, Buger-Lambert-Beer qonuni o'rinni bo'ladi. Bunday sharoitda modda molekulari eritmada yakka-yakka, ya'ni monomer holda bo'ladi.

Yutish spektrlarining o'zgarishi sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, eritmada bir xil molekularlar birikib dimer, trimer va boshqa assotsiatlar hosil bo'ladi. Ayrim hollarda zaryad bir turdagi molekuladan ikkinchi tur molekulaga ko'chish natijasida ham komplekslar hosil bo'lishi kuzatiladi. Erituvchi ta'sirida erigan modda molekulari dissotsiatsiyalanishi ham mumkin. Yuqorida aytilgan jarayonlarning hammasida yutish spktri konsentratsiyasiga qarab -o'zgaradi, natijada Buger-Lambert-Beer qonuni buziladi.

Yugoridagilarga asosan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Moddaning yutish spektri deb, moddaning yutish qobiliyatini xarakterlaydigan yutish koeffitsiyentining to'liq uzunligi yoki chastotaga qarab o'zgarishiga aytiladi.
2. Moddaning yutish spektri turli konsentratsiyada bir xil shakl va bir xil intensivlikka ega bo'lsa, Buger-Lambert-Beer qonuni o'rinli bo'lib, bu shartlar bajarilmasa qonun buzilgan hisoblanadi.

Buger - Lambert - Beer qonuniga asoslanib rangli eritmalaridagi moddaning miqdorini (konsentratsiyasini) aniqlash mumkin. Bunga konsentratsiyali kolorimetriya deyiladi. Bu usulda rangli eritmadan yorug'lik o'tgandan so'ng, uning optik zichligi yoki o'tkazish koeffitsiyenti aniqlanadi. Fotoelektrokolorimetrlar yordamida eritma tarkibidagi moddaning miqdori 10^{-3} mol/l dan - 10^{-8} mol/l gacha bo'lsa aniqlash mumkin, Yuqorida ko'rilgan yorug'likning yutilish xodisasi amaliy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Tibbiyotda organizmdan olingan har xil suyuqliklarning optik zichligining, ya'ni yutilish koeffitsiyentining to'liq uzunligiga bog'liqligi katta ahamiyat kasb etadi. Bu usul organizm to'qimalaridagi mikroelementlarni aniqlashda, qonning kislorod bilan qanchaga boyiganligini ya'ni oksigemogloblin miqdorini aniqlashda, oziq-ovqat tarkibidagi kam miqdordagi metall atomlarining konsentratsiyasini topishda va sud-tibbiyotida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari eritrotsitlar suspenziyasining yutilish koeffitsiyentini ham shu usul yordamida aniqlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. A.N.Remizov Tibbiy va biologik fizika. Toshkent-2005
2. J.X.Xamroyev., B.N.Burxonov., M.N.Axrorov., F.N.Temirov., T.Z.Raximov.Tibbiy biofizika. Samarqand-2025.

